

MAJALAH

AIR MINUM

 PERPAMSI
PERSATUAN PERUSAHAAN AIR MINUM
SELURUH INDONESIA

BACAAN WAJIB
TUKANG LEDENG
INDONESIA
ISSN 0126-2785
RP. 50.000

Edisi 356 | Mei 2025

KIPRAH

35
Th
Sekali Mengalir Terus Mengalir

MAJALAH
AIR MINUM
1975-2025

**BACAAN WAJIB
TUKANG LEDENG
INDONESIA**

DAFTAR ISI

MAJALAH AIR MINUM | Edisi 356 | Mei 2025

Sampul: Ilustrasi memperingati HUT 50 tahun Majalah Air Minum. Transformasi logo dan desain.
Desainer: **Isnu Arsanto**

- 3 **Dari Redaksi:** Wajah Baru, Semangat Baru
- 4 **Hotspot:** AHY Sambut IWWEF 2025
- 6 **English Summary:** Time to Explore Financing Innovation
- 8 Tukang Ledeng Selfie
- 9 Agenda PERPAMSI April 2025

LAPORAN UTAMA

Mewujudkan Mimpi “Swasembada Air”

10

Saatnya Menggali Inovasi Pembiayaan

Skema Cerdas Hadapi Krisis Pembiayaan

14

Terobosan Penyediaan Air Minum di Timur Bandung Skema B to B Jadi Solusi Inovatif Pengembangan SPAM

16

Jalan Panjang BUMD AM Mencari Kemandirian Finansial

20

Kunci Sukses KPBUSPAM Semarang Barat

22

SERAMBI

- 23 Kolaborasi PERPAMSI dan Westpex Gelar Pelatihan Penyambungan Pipa
- 24 Rakerda PD PERPAMSI Kalbar Dorong KPM Sehatkan BUMD Air Minum
- 26 PERPAMSI Dorong Revisi Regulasi Penghambat BUMD AM

- 27 Rapat Koordinasi Pengurus Pusat PERPAMSI Program OJT PERPAMSI Bergulir di Banjarmasin

LAPORAN KHUSUS

- 28 Menyukuri Perjalanan Panjang Nan Menantang
- 30 Pemangku Amanat dalam Mengalirkan Informasi Air Minum

KEMITRAAN SOLIDARITAS

- 36 Surya Sembada Perkuat Kolaborasi Lintas Daerah Lewat Program Kemitraan Solidaritas PERPAMSI

ANGGOTA LUAR BIASA

- 38 PT Tawada Graha Mitra Teknologi Pengujian untuk Air Minum

MANAJEMEN

- 40 Mengurus Perasaan
- 42 Milenial dan Gen Z di Dunia Kerja Tantangan atau Peluang?

DAPENMA PAMSI

- 41 Triwulan I Tahun 2025 DAPENMA PAMSI Membukukan Laba Usaha Rp. 159,11 Milyar

INTERNASIONAL

- 44 Ketika Kudeta dan Gempa Menelanjangi Krisis Air Bersih di Myanmar

OPINI

- 46 Normalisasi Normalisasi Sungai

SAINTEK

- 48 Keunikan Dasar Semu Prasedimentasi

POJOK BAHASA

- 50 Normalisasi: Kembali Normal atau Membuat Jadi Normal?

SERBA SERBI

- 52 Mengadaptasi Permendagri No. 23 Tahun 2024
- 54 Manfaat Bergabungnya Indonesia dengan BRICS
- 56 Entis Sutisna Siap Dorong Tata Kelola Berkelanjutan
- 57 Seminar Guru Besar UI Soroti Ketahanan Air Nasional

FORUM PEMBACA

- 59 Tanggung Jawab Sosok *Slengen*

KATA KITA

- 60 Dina Fidella Putri Muda, Berkarya, Menginspirasi

kunjungi situs web www.perpamsi.or.id

REDAKSI menerima kontribusi bahan tulisan asli yang aktual dan sesuai untuk majalah ini (bukan saduran dari buku atau publikasi lain). Tulisan diketik komputer, maksimum empat halaman atau kurang lebih 1.000 kata, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tulisan sebaiknya disertai foto ilustrasi dan diberi keterangan. Foto berupa hasil scan atau foto digital harus terpisah dari file tulisan (tidak di-insert ke file naskah), resolusi terbaik dalam format .jpg. Redaksi berhak menyunting naskah yang akan dimuat tanpa mengubah maksud penulisnya. Tulisan yang dimuat mendapat honorarium. Cantumkan biodata penulis di akhir tulisan berikut nomor telepon seluler (HP) dan nomor rekening bank untuk transfer honor jika tulisan dimuat. Tulisan yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Kirimkan melalui e-mail ke
mam@perpamsi.or.id
majalahairminum@yahoo.com

Scan & kunjungi website kami

TIM PENYUSUN air minum

1975 - 2025

Sekali mengalir, terus mengalir

Penasihat/Penanggung Jawab
Ketua Umum PERPAMSI
Ir. Arief Wisnu Cahyono, S.T.
Sekretaris Umum PERPAMSI
Rino Indira Gusniawan, S.T., M.M.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi
Dr. Subekti, S.E., M.M.

Redaktur Pelaksana
Ahmad Zazili, S.Sos.

Reporter/Kontributor
Danang Pidekso, S.Sos.
Deni Arisandy, S.E.
Rois Said, S.Pd.
Elmy Diah Larasati, S.H.
Rahmad Zakariyah, S.I.Kom.

Editor bahasa
Anwari Natari, M.Hum.

Desainer Grafis
Isnu Arsanto, S.Kom.

Ilustrator
Gandjar Widodo

Sekretaris
Wuriana Purnamisuri, S.M.

Marketing/Iklan
Marsudi

Distribusi
Achie Susilawati

e-mail Redaksi
mam@perpamsi.or.id
majalahairminum@yahoo.com

Alamat Redaksi
Graha PERPAMSI Jl. Dewi Sartika 287
Cawang Jakarta 13630

Telepon
(021) 808 818 92-93 (hunting)

Faksimili
(021) 80881876

Rekening
Bank BNI 46 Cabang Senayan Jakarta
atas nama PERPAMSI (Majalah Air Minum)
No. 4462019

Q DARI REDAKSI

Wajah Baru, Semangat Baru

Pembaca, tepat pada 1 Februari 2025 lalu, Majalah Air Minum menapaki usia emas: 50 tahun hadir sebagai saksi dan mitra pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Indonesia. Seperti halnya air yang selalu mengalir mengikuti bentuk wadahnya, Majalah Air Minum pun merasa perlu bertransformasi. Bukan hanya untuk tetap relevan, tetapi juga untuk lebih dekat dengan pembaca masa kini dan masa depan.

Mulai edisi Mei 2025, Majalah Air Minum hadir dengan wajah baru. Logo, desain *layout*, hingga gaya visual mengalami penyegaran. Namun, perubahan ini bukan sekadar kosmetik. Di balik kesan yang lebih modern dan minimalis, tersimpan tekad besar: membawa semangat baru dan meningkatkan kredibilitas dalam menyampaikan informasi yang bermutu dan terpercaya seputar air minum dan sanitasi.

Logo baru dengan ikon air yang lebih kuat dan tegas mencerminkan identitas sektor yang diperjuangkan. Warna-warna segar dan *layout* yang lebih bersih bukan hanya mengikuti tren desain kekinian, tetapi juga ditujukan agar majalah ini lebih nyaman dibaca oleh semua kalangan, dari teknisi lapangan hingga pembuat kebijakan.

Perubahan ini juga merupakan bagian dari strategi PERPAMSI untuk terus mendorong peningkatan *brand awareness* dan *positioning* Majalah Air Minum sebagai rujukan utama di sektor air minum nasional. Dengan visual yang kuat dan konten yang terus diperbarui secara relevan, kami berharap Majalah Air Minum bisa menjangkau audiens yang lebih luas, sekaligus mempertahankan loyalitas pembaca lama.

Ulang tahun ke-50 ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru. Terima kasih kepada para kontributor, mitra, dan pembaca setia yang selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Penghargaan khusus kami berikan kepada para insan yang telah ikut menjaga nyala semangat Majalah Air Minum, baik lewat tulisan, foto, gagasan, maupun dukungan moral selama ini.

Semoga wajah baru ini membawa napas segar, semangat baru, dan arah yang lebih jelas untuk perjalanan ke depan. Seperti air yang terus mengalir, Majalah Air Minum akan terus mengabarkan, menginspirasi, dan mengalir ruang-ruang perubahan di sektor air minum dan sanitasi Indonesia. **Redaksi**

QUOTE

“Jika kita tidak berubah, kita tidak tumbuh. Jika kita tidak tumbuh, kita tidak benar-benar hidup.”

Gail Sheehy
Jurnalisme dan pengarang Amerika,
1936-2020

Keunikan Dasar Semu Prasedimentasi

Sudah menjadi pakem dalam teknologi pengolahan air minum bahwa setiap pengolahan air sungai selalu dilengkapi dengan pengolahan pendahuluan (praolah, preliminary treatment). Ada tiga opsi unit yang bisa dipilih untuk praolah tersebut, yaitu penampungan, roughing filter, dan prasedimentasi. Semua prosesnya adalah fisika. Penampungan digunakan untuk debit kurang dari 20 liter per detik. Roughing filter untuk debit antara 20-50 liter per detik.

Oleh **Gede H. Cahyana**
Dosen Teknik Lingkungan
Universitas Kebangsaan RI

Untuk debit besar, lebih dari 50 liter per detik dianjurkan menggunakan prasedimentasi. Fungsinya adalah menyisahkan partikel diskrit (*discrete*), yaitu partikel yang tidak berubah selama proses pengendapannya. Ukurannya tetap, bentuknya tetap, berat jenisnya juga tetap. Hal ini berbeda dengan partikel flok yang bentuk, ukuran dan berat jenisnya terus bertambah hingga floknya mengendap di dasar bak.

Dasar semu

Desain bak prasedimentasi mengikuti hukum-hukum aliran air di dalam hidrolika seperti hukum Archimedes, hukum gravitasi Newton, hukum Stokes. Gaya-gaya yang bekerja pada partikel diskrit seperti pasir, grit, lanau, lempung adalah gaya apung (*buoyant force*), gaya gesekan (*drag force*), dan gaya gravitasi. Sejumlah asumsi digunakan dalam mendesain bak prasedimentasi, yaitu aliran airnya laminar atau tenang dan bak yang digunakan bersifat ideal. Asumsi tersebut merujuk pada uji pengendapan yang disebut *Camp test*. Artikel tentang *camp test* sudah diterbitkan di MAM edisi 145, Oktober 2007.

Ada keunikan bak prasedimentasi ideal berkaitan dengan debit pengolahan dan ada tidaknya dasar semu (*plate settler*)

yang dipasang horizontal. Secara teoretis, ada tidaknya dasar semu berpengaruh pada besar kecilnya bak prasedimentasi atau banyak sedikitnya bak prasedimentasi untuk debit pengolahan yang sama. Hal ini juga berpengaruh pada biaya konstruksi, operasi, dan perawatannya. Sebuah bak berukuran sama, misalnya panjang zona sedimentasinya 18 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 2 meter, apabila dipasang tiga dasar semu, maka IPAM tersebut seolah-olah memiliki tiga unit prasedimentasi berukuran sama. Artinya, kapasitas pengolahannya bisa membesar tiga kali lipat dibandingkan dengan kapasitas semula ketika tanpa dasar semu.

Ilustrasi dasar semu ditampilkan di Gambar 1. Gambar bak A adalah zona sedimentasi dengan panjang L dan tinggi H. Panjang zona sedimentasi gambar bak B adalah sepertiga L, tinggi H dan memiliki tiga dasar semu. Adapun gambar bak C adalah zona sedimentasi dengan panjang L, tinggi H dan dilengkapi dengan tiga dasar semu. Semua bak memiliki lebar yang sama.

hanya bergantung pada kecepatan pengendapan dan luas permukaan bak relatif terhadap debitnya. Biasanya disebut beban permukaan (*surface loading* atau *overflow rate*). Fenomena ini lantas diterapkan dalam *uprating* IPAM tanpa mengubah bentuk dan ukuran unit pengolah tetapi dengan memasang dasar semu.

Jika kondisi alirannya turbulen dengan acuan pada bilangan Reynolds, dasar semu lantas diganti dengan *plate settler* yang dipasang miring (*inclined, tilted*). Kemiringan sudutnya 30-60 derajat. Pelatnya bisa berjumlah puluhan dengan jarak 5-10 cm. Apabila kondisi miring ini belum juga mampu memenuhi bilangan Reynolds, maka diganti dengan *tube settler*. Jumlah *tube settler* antara ratusan hingga ribuan di dalam bak prasedimentasi. Penggunaan *tube settler* biasanya berhasil melaminernkan aliran air. Bilangan Froude yang berkaitan dengan kestabilan aliran juga biasanya terpenuhi sesuai dengan kriteria desain.

Ilustrasi: IPAM PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda).

Suspensi kekeruhan yang memasuki zona inlet bak A, bak B, dan bak C juga sama. Airnya mengalir horizontal di dalam bak berbentuk persegi panjang.

Apabila suspensi partikel di dalam air bersifat diskrit, maka dapat diketahui bahwa satu bak A bisa diganti oleh satu bak B. Tiga bak A bisa diganti oleh satu bak C. Hal tersebut terjadi karena efisiensi sedimentasi

Kriteria desain

Acuan nilai kriteria desain bisa berbeda antara satu buku teks dan buku teks lainnya. Namun, variasi angkanya tidak terlalu jauh sehingga dalam perancangan bisa digunakan dari beberapa buku teks. Sebagian contoh kriteria desain adalah kecepatan pengendapan partikel diskrit ($v_0 = 0,1$ cm/detik. Kecepatan horizontal

■ **Gambar 1.** Pengaruh pemasangan dasar semu terhadap efisiensi pengendapan partikel

(v_r) antara $10 - 18v_o$. Waktu pengendapan antara 30-60 menit. Beban permukaan $20-80 \text{ m}^3/\text{m}^2.\text{hari}$. Bilangan Reynolds lebih kecil dari 2.000 dan bilangan Froude lebih besar dari 10^{-5} .

Tahap mendesain bak prasedimentasi biasanya mengacu pada kurva kinerja

seperti Gambar 2. Kurva diambil dari buku *Water Engineering*, Shammas & Wang, 2015. Kurva ini adalah hasil riset Allen Hazen yang dipublikasikan dengan judul *On Sedimentation* di *Trans. Am. Soc. Civil Engrs.*, 53, 63, 1904. Desain didasarkan pada kinerja yang diinginkan perencana (konsultan). Misalnya, *very good performance*, *good performance*, atau *poor performance*. Kinerja ini berpengaruh pada ukuran bak prasedimentasi sehingga berpengaruh pada biaya konstruksinya.

Selain partikel diskrit, fenomena tersebut juga berlaku pada partikel flok. Variasi pemasangan dasar semu juga berpengaruh pada variasi efisiensi penyisihan partikel flok. Bak manakah yang efisiensi penyisihan partikel floknya

■ **Gambar 2.** Performance curve bak sedimentasi dengan variasi efisiensi

lebih besar, apakah satu bak A ataukah satu bak B? Apakah tiga bak A ataukah satu bak C?

Jawaban pertanyaan tersebut bisa dengan logika. Partikel flok memiliki garis pengendapan (trajektori) melengkung ke arah dasar bak. Dengan demikian, makin dangkal kedalaman air (tinggi H), makin tinggi efisien penyisihannya. Bak C paling tinggi efisiensinya. Bak B di posisi kedua karena panjang zona sedimentasinya sepertiga L, sedangkan efisiensi terkecil terjadi di bak A.

Namun, sifat aliran air bisa berubah dan distribusi partikel tidak merata di zona inlet karena beragam gaya yang bekerja pada air dan partikelnya. Kriteria desain yang optimal diperoleh dengan mengkaji fenomena sedimentasi di laboratorium dan di IPAM, baik yang mengolah air sungai di Pulau Jawa & Nusa Tenggara maupun air sungai bergambut di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua.

Sebuah desain IPAM untuk air di Pulau Jawa belum tentu tepat diterapkan untuk air bergambut di Kalimantan. Ada pengaruh pH, asam humat, alkalinitas, jenis kekeruhan, dan temperatur air yang perlu dipertimbangkan. 📌

Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus

Kamis, 29 Mei 2025

Semoga momen ini membawa makna dan berkah di masa kini dan masa yang akan datang.

www.perpamsi.or.id

@perpamsi

Perpamsi - Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia